

ISOMORFISMOS DE JORDAN DE ANÉIS DE INCIDÊNCIA FINITÁRIOS DE UMA CATEGORIA PARCIALMENTE ORDENADA

ROSALI BRUSAMARELLO

Sejam A e B anéis associativos. Uma função aditiva $\varphi : A \rightarrow B$ é dita um *homomorfismo de Jordan*, se ela satisfaz

$$\begin{aligned}\varphi(a^2) &= \varphi(a)^2, \\ \varphi(aba) &= \varphi(a)\varphi(b)\varphi(a),\end{aligned}$$

para todos $a, b \in A$. Um homomorfismo de Jordan bijetor é dito um *isomorfismo de Jordan*.

Uma *categoria parcialmente ordenada* (*pocategoria*) é uma categoria preaditiva \mathcal{C} com uma ordem parcial \leq no conjunto $\text{Ob}\mathcal{C}$ de seus objetos. Denote por $I(\mathcal{C})$ o conjunto das somas formais

$$\alpha = \sum_{x \leq y} \alpha_{xy} e_{xy},$$

onde $x, y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, $\alpha_{xy} \in \text{Mor}(x, y)$ e e_{xy} é um símbolo. $I(\mathcal{C})$ é um grupo abeliano com adição induzida pela adição de morfismos em \mathcal{C} .

Uma soma é chamada *série finitária* se para todo $x, y \in \text{Ob}\mathcal{C}$ com $x < y$ existe apenas um número finito de $u, v \in \text{Ob}\mathcal{C}$, tais que $x \leq u < v \leq y$ e $\alpha_{uv} \neq 0_{uv}$. O conjunto de séries finitárias, denotado por $FI(\mathcal{C})$, é um subgrupo aditivo de $I(\mathcal{C})$, e é fechado para o produto

$$\alpha\beta = \sum_{x \leq y} \left(\sum_{x \leq z \leq y} \alpha_{xz} \beta_{zy} \right) e_{xy},$$

onde $\alpha, \beta \in FI(\mathcal{C})$. Logo, $FI(\mathcal{C})$ é um anel, chamado de *anel de incidência finitário de \mathcal{C}* .

Nesta palestra vamos apresentar o problema da decomposição de um isomorfismo de Jordan de $FI(\mathcal{C})$ em um anel associativo A como uma soma de um homomorfismo com um anti-homomorfismo.

Email address: brusama@uem.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ